

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Шмырева Александра Ивановна

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, д.э.н., профессор

Протас Нина Геннадьевна

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, к.э.н., доцент

Вагайцева Валерия Павловна

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, преподаватель

tel: +79137654147

E-mail: vπισankina@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511878>

Аннотация: Цифровые технологии успешно внедряются в банковскую систему, это прежде всего блокчейн, мобильные платёжные

системы, искусственный интеллект. Поскольку рынки постоянно меняются, все больше клиентов выбирают более удобные и доступные сервисы. Банки внедряют такие технологии как QR-коды, переводы по телефону, интеграция с Госуслугами. Это необходимо прежде всего для удержания клиентской базы и повышения операционной эффективности предоставляемых услуг

Ключевые слова: банковские продукты, банковские инновации, конкуренция, технологии, эффективность.

В настоящее время российские банки приняли ряд новых вызовов, включающих в себя, в первую очередь, попаданием крупнейших представителей сектора в санкционный список, а также «замораживание» текущих банковских активов. Это повлекло за собой целый ряд негативных процессов: паника вкладчиков, реализация валютных и процентных рисков, разрушение логистических цепочек у банковских клиентов, прекращение деятельности на рынке представителей иностранного бизнеса и другие последствия, которые не могли не отразиться как на деятельности отдельно взятых финансовых организаций, так и банковской отрасли в целом.

Максимальный уровень издержек и ухудшение показателей основных финансовых коэффициентов отмечены у банков, которые работают преимущественно с представителями крупного бизнеса. В то же время коммерческие банки, бизнес-модель которых нацелена на работу с малыми и средними компаниями, продемонстрировали уверенный уровень резистентности в сложившихся условиях [1, с. 202].

Важно подчеркнуть, что ожидается дальнейшая перестройка банковского сектора, итогами которой будут не только снижение концентрации клиентов топ-10 банков за счет их оттока в крупные расчетные и региональные банки, но и прекращение деятельности на рынке банковских услуг доли розничных монолайнеров – кредитных учреждений, специализирующихся на одном виде банковских услуг [2, с. 48]. Точкой роста для всего банковского рынка, несомненно, будет развитие реального сектора экономики, что будет вызвано усиливающейся тенденцией к росту импортозамещения, а также проведением мероприятий, направленных на противодействие санкциям и ухудшающейся макроэкономической обстановке [3, с.81].

В связи с этим, в современных реалиях банкам необходимо сконцентрироваться на увеличении и улучшении качества представляемой линейки банковских продуктов и услуг, как для юридических, так и для физических лиц.

В мировой практике, как правило, принято выделять следующие виды банковских инновационных процессов, информация представлена в виде схемы (рисунок 1)

Рисунок 1- Виды банковских инновационных процессов (международная практика)

Одним из наиболее важных факторов для формирования новых банковских продуктов становится финансовая глобализация. В текущих условиях глобальные процессы по обмену опытом, в частности, в финансовой сфере затруднены, в связи с осложнившейся ситуацией на мировой экономической арене. Тем не менее, необходимо отметить основные тенденции направления развития банковских продуктов, которые обусловлены прогрессом в области формата и качества предоставления банковских услуг.

Вывод: в настоящее время ключевым механизмом формирования высокого уровня экономической эффективности любого бизнес-проекта, включая старт-ап, становится навык быстрого и своевременного реагирования на изменение конъюнктуры рынка и его ресурсной основы. Банковская отрасль каждого государства с высоким уровнем экономического развития является центром для создания и применения инновационных продуктов, в первую очередь это связано с усиливающимся на нее влиянием сферы финансовых технологий (FinTech).

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Александрова Л.С. Банки и финтех-компании: взаимодействие и конкуренция / Л. С. Александрова, А. В. Бердышев, А. О. Бурякова [и др.]. – Москва: Монография / Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-4365-7113-3. – EDN YBWLRY.
2. Аюпова, В. К. Инновационный банковский продукт - программа лояльности «Движение» / В. К. Аюпова // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: Монография / Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 48-58. – EDN PDRVPX.
3. Базылжанова А.С. Цифровая трансформация развития системы open banking в финансовом секторе / А. С. Базылжанова, А. С. Оспанова, Б. А. Баймамыров, Д. Е. Сатенова // Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития: монография. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. – С. 81-91. – EDN ITPRPC.